

**ASALARI (APIS MELLIFERA) TARKIBIDAN AMINOPOLISAXARID-
XITIZAN AJRATIB OLIH**

Yusupov Islombek Abdumutalib o'g'li

CENTRAL ASIAN MEDICAL UNIVERSITY tibbiyot universiteti

tibbiy kimyo fani o'qituvchisi

yusupovislombek1992@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy homashyodan ya'ni Apis mellifera (asalari) dan avval xitinniajratib olib, olingan xitin asosida aminopolisaxarid-xitizanni olish hamda olingan moddalarning tarkibi va tuzilishi tahlil qilish orqali yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: xitin, aminopolisaxarid, IQ-spektr, hasharot, xomashyo.

Abstract: This article describes the extraction of chitin from the natural raw material Apis mellifera (bees), the preparation of aminopolysaccharide-chitosan based on the obtained chitin, and the analysis of the composition and structure of the obtained substances.

KIRISH

Aminopolisaxarid-xitizan avval metallarni bog'lash xossasi sabab tozalashda ishlatilgan, ayni davrga kelib esa esa ushbu polimer moddadan tibbiyotning ko'plab tarmoqlarida jarrohlik choklari, antibiotiklar hamda kosmetika va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilishida ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Jahon ko'lamida sintetik moddalarning ishlatilishi kamayib, tabiiy moddalar esa diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Xitin moddasining xomashyo manbalari turlicha bo'lib, tabiatda juda keng tarqalgan. Ayni vaqtda dunyo okeanlarida uning reproduksiyasi har yiliga 3 mlrd tonnaga yaqin bo'lib, xitin moddasining har yillik ishlab chiqarilish hajmining jahon potentsiali taxminan 200 ming tonnaga yaqin [2-3].

Xitin moddasi ba'zi suv o'tlari va ko'plab zamburug'larning hujayra to'qimasining, chuvalchaglarning ustki qobig'i, bo'g'imoyoqlilar (hasharotlarning kutikulalari, qisqichbaqasimonlarning kosachalari) va mollyuskalarning ayrim a'zolarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi [1].

Xitin moddasini olishning sanoatda qo'llash uchun an'anaviy va eng oson usullardan biri bu ovlanadigan turli qisqichbaqasimonlarning kosachalari hisoblanadi. Tajribalarning ko'rsatishicha ko'payishga moyil, yuqori reproduktiv qobiliyatiga ega bo'lgan, xonakilashtirilgan ba'zi hasharotlardan ham xitin moddasi biomassasini ajratib olish mumkin. Shu kabi hasharotlarga tut ipak qurti, arilar, turli qo'ng'izlar va uy pashshalari misol bo'ladi. Uzoq Sharqda tarkibida xitin moddasi tutgan tabiiy xomashyo bu kamchatka qirol dengiz qisqichbaqasi va dengiz qisqichbaqasi bo'lib, ularning yiliga ovlanadigan massasi 80 ming tonnaga yaqin, Baresevo dengizida ovlanadigan burchak dumli mayda krevetkalar (mayda qisqichbaqalar) asosiy manba hisoblanadi [4].

Xomashyodan xitozan moddasini ajratib olish jarayoni ko'p bosqichli va murakkab bo'lib, avval xomashyo turli qo'shimchalardan tozalab olinadi. Xitin moddasi tabiiy xomashyolarda oqsillar bilan birga komplekslar hosil qilgub holda uchraganligi uchun dastlab deproteinlanadi. Keyin turli mineral moddalardan tozalanadi ya'ni deminerallanadi. Bunda oraliq mahsulot sifatida xitin ajratib olinadi, keyingi bosqichlarda xitin moddasinihg konsentratsiyasi yuqori bo'lgan ishqor eritmasidan foydalanib deatsetillanadi. Bunda har bir bosqichdan ajratib olingan modda neytral holatga kelguncha bir necha marotaba distillangan suv bilan yuviladi.

NATIJALAR

Birinchi navbatda *Apis mellifera* (asalari) har xil qo'shimcha moddalardan tozalash uchun mo'l miqdorda distillangan suv yordamida 4 soat davomida yaxshilab qaynatib yuvildi. So'ngra aralashma filtrlendi va quritildi. Filtrat tarkibidagi elementlar miqdori o'rganildi.

1-jadval

Distillangan suvda olingan filtratning element tarkibi

№	Element	Miqdori (mg/l)	№	Element	Miqdori (mg/l)
1	Rb 85	0.035	23	B 11	1.323
2	Sr 88	1.27	24	Na 23	S
3	Zr 90	0.001	25	Mg 24	S
4	Nb 93	-	26	Al 27	0.88
5	Mo 98	0.003	27	Si 28	12.7
6	Ag 107	-	28	P 31	106.8
7	Cd 111	-	29	S 32	1.83
8	In 115	-	30	K 39	S
9	Sn 118	-	31	Ca 42	109.11
10	Sb 121	1.631	32	Ti 48	0.275
11	Cs 133	-	33	V 51	0.006
12	Ba 138	0.066	34	Cr 52	0.09
13	Ta 181	-	35	Mn 55	0.388
14	W 184	-	36	Fe 57	3.768
15	Re 187	-	37	Co 59	0.003
16	Hg 202	0.0025	38	Ni 60	0.035
17	Tl 205	-	39	Cu 63	0.321
18	Pb 208	0.013	40	Zn 66	0.653
19	Bi 209	-	41	Ga 69	0.001
20	U 238	0.001	42	Ge 74	-
21	Li 7	0.008	43	As 75	0.087
22	Be 9	-	44	Se 82	0.0075

Keyin ma'lum og'irlikda quritilgan na'munadan tortib olinib, deproteinlash uchun unga 4% NaOH eritmasidan quyilib, 1 soat davomida 55-65°C da qaynatildi. Byuxner voronkasidan foydalanib filtrlab neytral muhitga qadar yuvib olindi hamda quritildi. Bu bosqichda ma'lum miqdordagi oqsillardan halos bo'lindi. Olingan moddaning IQ spektri quyida berilgan:

Rasm -1. Deproteinlash bosqichi mahsulotining spektri

Yuqoridagi spektrda 2922 cm^{-1} , 3261 cm^{-1} , 1637 cm^{-1} , 1070 cm^{-1} , 1544 cm^{-1} , $630\text{--}690\text{ cm}^{-1}$, 1012 cm^{-1} sohalarda sezilarli darajada nur yutish signallari hosil bo‘lgan. Unga ko‘ra 1637 cm^{-1} va 3261 cm^{-1} sohalarda --NH va --NH_2 guruhga tegishli, shuningdek, 3261 cm^{-1} soha --OH guruhga ham tegishli bo‘lib, birikma tarkibida mazkur guruhlar mavjud ekanligi to‘g‘risida xulosa qilish mumkin. 2922 cm^{-1} soha bu metilen guruhlari mavjudligidan, 1012 cm^{-1} va 1070 cm^{-1} sohalarda esa birikmada --C--O--C-- shaklidagi glyukopiranoza halqasidagi bog‘ ko‘prigi borligini bildiradi.

Navbatdagi bosqich bu deminerallashtirish bosqichi bo‘lib, bunda olingan qoldiq mahsulot HCl ning 4%li eritmasi bilan ishlov berildi. Olingan moddaning IR spektri quyida berilgan:

Rasm -2. Deminerallashtirish bosqichi oxirgi mahsulotining spektri

Demineralash bosqichi natijasida olingan moddaning spektri deproteinlash bosqichi mahsuloti spektri bilan taqqoslanganda 1028-1072 sm^{-1} , 3277 sm^{-1} , 630-720 sm^{-1} sohalarda o'zgarish yuz bergan, lekin boshqa sohalarda o'zgarish yuz bermaganligi bu asosiy mahsulotni o'zgarmaganligidan xulosa beradi. Yuzaga kelgan farqlar esa demineralanish ya'ni kislota bilan ishlov berish jarayonining natijasidir. Chunki metall ionlari – OH guruhlar bilan birga bog' hosil qilish xossasiga ega va bu modda tarkibidan metall ionlari chiqarib yuborilishi natijasida deekranlanish yuzaga kelib, yutilish signallari intensivligida (sohalarida emas) yaqqol o'zgarish yuz bergan. Ushbu bosqichda olingan moddaning filtrati analiz tahlil qilib ko'rilganda bir nechta metal ionlari mavjudligi aniqlandi va mazkur natijalar adabiyotlardagi ma'lumotlar bilan deyarli o'xshashligi bizning olib borgan ish usulimiz va jarayon to'g'riligini isbotlaydi [6].

2-jadval

Demineralanish bosqichida olingan filtratning element tarkibi

№	Element	Miqdori (mg/l)	№	Element	Miqdori (mg/l)
1	Rb 85	0.0345	23	B 11	1.281
2	Sr 88	6.027	24	Na 23	-
3	Zr 90	0.0234	25	Mg 24	-
4	Nb 93	-	26	Al 27	22.3
5	Mo 98	0.0432	27	Si 28	30.150
6	Ag 107	0.0027	28	P 31	138.3
7	Cd 111	0.00287	29	S 32	1.3
8	In 115	-	30	K 39	-
9	Sn 118	0.005	31	Ca 42	433.0
10	Sb 121	0.440	32	Ti 48	0.468
11	Cs 133	0.002	33	V 51	0.219
12	Ba 138	0.652	34	Cr 52	0.202
13	Ta 181	-	35	Mn 55	1.688
14	W 184	0.002	36	Fe 57	48.05
15	Re 187	-	37	Co 59	0.0134
16	Hg 202	-	38	Ni 60	0.135
17	Tl 205	0.001	39	Cu 63	0.997

18	Pb 208	0.101	40	Zn 66	6.820
19	Bi 209	0.0021	41	Ga 69	0.010
20	U 238	0.0061	42	Ge 74	0.0019
21	Li 7	0.0682	43	As 75	0.240
22	Be 9	0.00203	44	Se 82	0.023

Navbatdagi bosqichda olingan qoldiq moddalarni to‘lalgicha deproteinlash uchun NaOH ning 7% li eritmasi bilan 45 minut davomida suv hammomida qaynatildi, mazkur bosqich deproteinlash hisoblanadi. Uning asosiy mahsuloti xitin moddasi bo‘lib, quyida uning IQ spektri keltirilgan:

Rasm-3. Xitin moddasining IQ spektri

Yuqorida keltirilgan spektrdagi 1500-1600 sm^{-1} sohalardagi ko‘rsatilgan intensiv yutilish signallari xitin moddasi tarkibidagi amid bog‘ga tegishli va 800-1700 sm^{-1} sohalarda ko‘rsatilgan yutilish signallari aynan xitin moddasi uchun xarakterlidir. Bu tahlilda olingan spektr natijalari adabiyotlardagi keltirilgan natijalarga taqqoslanganda deyarli bir xil ekanligini ko‘rish mumkin [7].

Navbatdagi bosqichda olingan xitin moddasini NaOH ning 30% li eritmasi bilan 45 daqiqa davomida qizdirish orqali atsetil guruhlarini chiqarib yuborish asosida xitozan moddasini ajratib oldik, mazkur bosqich deproteinlash deb nomlanadi. Bunda reaksiya quyida keltirilgan sxema bo‘yicha olib boriladi:

Xitin

Xitozan (aminopolisaxarid)

Xitin moddasining molekulyar massasi ancha yuqori bo‘lib, tarkibidagi barcha atsetil guruhlarni siqib chiqarib yuborish ancha murakkab va uzoq vaqtni talab qiladigan jarayondir. Jarayon vaqtiga va ishlatiladigan ishqor konsentratsiyasi qarab turli xil deatsetillanish darajasiga ega bo‘lgan xitin va xitozan aralashmasi olinadi.

Olingan xitozan moddasini IQ spektri quyida keltirilgan:

Rasm-4. Xitozan moddasining IQ spektri

Tajribada olingan xitozan moddasining kimyoviy tuzilishini o‘rganish maqsadida IQ-spektri olindi. Bunda olingan natijalardan ko‘rinadiki 1539-1633 cm^{-1} sohadagi yutilish signallari intensivligining kamayishi amino-guruhga birikkan atsetil-guruhning chiqib ketishi hisobiga bo‘lib, bunda ma‘lum miqdorda deatsetillanish jarayoni sodir bo‘lganligini anglatadi. Shuningdek, 3427 cm^{-1} sohada ko‘ringan yangi yutilish signali erkin amino-guruhga tegishlidir.

IQ-spektr: Perkin Elmer Spectrum IR Version 10.6.1.

Element analiz: Nexion 2000 ICP Mass Spectrometer.

XULOSA

Tabiiy xomashyo ya'ni *Apis mellifera* (asalari) tarkibidan xitin ajratib olindi, ajratib olingan xitin moddasi asosida xitozan moddasi olindi, olingan birikmalarning tuzilishi va tarkibi tahlil qilindi. Olingan filtratlarning elementar tarkibi o'rganildi. Aminopolisaxarid hisoblangan xitozan moddasini ajratib olish jarayonida turli konsentratsiyadagi ishqor eritmalaridan foydalanilganda 30% va 7% li eritmaları eng optimal ekanligi aniqladi. Dastlabki boshlang'ich 20 gramm xomashyodan 1,225 gramm xitozan olindi hamda umumiy unum 6,125% ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Плиско, Е.А. Изучение хитозана / Е.А. Плиско, Л.А. Нудьга. С.Н. Данилов/ Высокомолекулярные соединения. - 2001. - Вып. 3.- С.70-87.
2. Хитин и хитозан: природа, получение и применение. Пер. с испанского / Под ред. Варламова В.П., Немцева С.В., Тихонова В.Е. - М.: Российское хитиновое общество. - 2010. - 292 с.
3. Быкова. В.М. Сырьевые источники и способы получения хитина и хитозана: хитин, его строение и свойства / В.М. Быкова. С.В. Немцев // Хишн и хитозан. Получение. свойства и применение. - М.: Наука, 2002. - С. 7-23.
4. Григорьева. Е.В. Обоснование переработки гаммаруса Балтийского моря (*Gammaris lacustris*) методами биотехнологии: автореф. дис.канд. хим. наук. Е.В. Григорьева. - М.: ВНИРО. 2008. —24 с.
5. Использование и получение хитозана в компании «Восток-Бор». ЗАО Восток-Бор [Электронный ресурс].-Режим доступа: <http://vostokbor.com/product/23820.htin>. (Дата обращения: 14.05.2015).
6. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б., Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и масспектроскопии Моск. Ун-та 1979- 240 с.
7. Абдуллин В.Ф., Артёменко С.Е., Овчинникова Г.П., Технология и свойства хитозана из панциря речного рака // Вестник СГТУ-2006-№4 (16) – Вып.1-С.18-24.

8. Каримов Ш.Х., Хаитбаев А.Х., Хабибуллаева Н.Ф., ФарДУ Илмий хабарлар 2021-йил 5-сон 30-35 б.
9. Хаитбаев А.Х., Хабибуллаева Н.Ф., Ҳашаротлардан аминополисахарид-ларни ажратиб олиш. ЎзМУ хабарлари. 2020.3/2.С. 203-206 б.